

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT MENGUNAKAN METODE *SIMPLE MULTI-ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE EXPLOITING RANK (SMARTER)* PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) KOLAKA UTARA

Arlingga Vanega Nurdin^{*1}, Sutardi², Ika Purwanti Ningrum³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}arlingga.van@gmail.com, ²sutardi_ft@uho.ac.id, ³ikapurwanti.n@gmail.com

Abstrak

Sistem Pendukung Keputusan atau dikenal dengan SPK merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer. SPK diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya akan memberikan alternatif solusi pada masalah yang terjadi. PT. Permodalan Nasional Madani lewat ULaMM (Unit Layanan Model Mikro), yaitu produk yang diluncurkan sebagai upaya menjembatani keterbatasan nasabah dalam mendapatkan akses pengambilan kredit. Namun faktanya terdapat faktor-faktor yang menghambat proses pemberian fasilitas pembiayaan kredit kepada nasabah. Sistem pendukung keputusan yang dibangun oleh Penulis adalah sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pengambilan keputusan pemberian kredit yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan pihak berwenang pada PT. Permodalan Nasional Madani cabang Kolaka Utara dengan menggunakan metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank (SMARTER)*. Metode ini merupakan metode yang membandingkan kriteria-kriteria terhadap kriteria yang menjadi acuan agar ditemukan nilai kelayakan dari masing-masing profil data yang telah ada. Dalam proses penilaian pegawai menggunakan 2 kriteria yang terdiri dari 5 sub kriteria dan 15 sub sub kriteria. Proses pengambilan keputusan dalam pemberian kredit dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan kriteria yang digunakan sehingga dapat mengefisienkan waktu. Hasil akhir dari sistem keputusan yang dihasilkan oleh sistem berupa perangkian hasil kelayakan dari yang tertinggi sampai terendah.

Kata Kunci—SPK, Pemberian Kredit, SMARTER

Abstract

The Decision Supporting System, known as DSS is part of a computer-based information system. DSS is expected to provide information that would provide an alternative solution to the problem that occurred. PT. Permodalan Nasional Madani through MMSU (Micro Model Service Unit), a product which was launched to bridge the limitation of customers in gaining access to credit decision. But in fact, there are some factors that hinder the process of granting credit financing facility to customers. The decision supporting system which is developed by the Writer is an application that can facilitate decision-making of granting credit in accordance with predefined criteria authorities in PT. Permodalan Nasional Madani North Kolaka branch using the Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank (SMARTER) method. This method is a method of comparing the criteria to reference criteria in order to find the value of the feasibility of each profile existing data. In the process of employee assessment using two criteria which consists of 5 sub-criteria and 15 sub-sub-criteria. The decision-making process of granting credit can be done quickly, accurately and in accordance with the criteria used in order to minimize the time. The result of the decision system generated by ranking the results of the feasibility form the highest to the lowest.

Keywords—DSS, Credit Granting, SMARTER

1. PENDAHULUAN

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% milik Pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999. Dari modal dasar perseroan ini sebesar Rp.1,2 triliun, telah ditempatkan dan disetorkan sebesar 300 milyar [1].

Lembaga Keuangan Bukan Bank milik negara yang dikhususkan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMK), PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai PNM, terus meningkatkan jumlah nasabah pelaku UMK di seluruh nusantara, termasuk di Sulawesi Tenggara. Pemberdayaan UMK tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan harus ada sinergi yang kuat dan kerja sama lintas sektoral dengan seluruh pihak terkait.

Tugas utama PT. PNM (Persero) adalah memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar. Dengan pengembangan model lembaga keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan yang dilakukan PT. PNM (Persero) tidak seperti pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PT. PNM (Persero) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan permodalan. Dalam operasinya, kebijakan PT. PNM (Persero) ini bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti Lembaga Modal Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya di seluruh propinsi Indonesia .

Berdasarkan hal-hal ini, maka metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan calon nasabah mana yang layak menerima dana pemberian kredit dengan mempertimbangkan kriteria kriteria yang telah ditentukan oleh pihak PNM tersebut. Walaupun pemilihan calon nasabah yang akan menerima pemberian kredit sepenuhnya tetap

ditentukan oleh pihak PNM, namun sistem pendukung keputusan ini akan menampilkan nilai prioritas global dari yang tertinggi hingga terendah dari calon nasabah tersebut, sehingga akan memudahkan dan membantu pihak PNM dalam mengambil keputusan.

2. METODE PENELITIAN

Prinsip *SMARTER Goal* merupakan pedoman yang dipergunakan untuk menentukan sasaran atau target daripada suatu proyek (*project*), seperti proyek peningkatan kualitas, proyek *Six Sigma* bahkan penetapan sasaran sebuah organisasi. Prinsip *SMART Goal* ini pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran pada tahun 1981 dalam Majalah *Management Review* edisi November 1981 [2].

Penentuan sasaran ataupun target yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja kerja suatu Tim karena adanya fokus yang jelas terhadap apa yang akan dicapainya. Kata "SMART" merupakan kumpulan dari 5 huruf pertama kata dalam Bahasa Inggris yaitu *Specific, Measurable, Attainable, Realistic* dan *Time Bound*. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai *SMART Goal* :

1. *Specific* (Khusus)

Target suatu proyek harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target yang ditentukan dengan spesial akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas.

2. *Measurable* (Dapat Diukur)

Target proyek yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasi pencapaiannya serta dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang seperlunya. Pengukuran harus berupa nilai-nilai kuantitatif yang berbentuk angka-angka berdasarkan fakta-faktanya.

3. *Attainable* (Dapat Dicapai)

Target proyek yang ditentukan harus dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang dan harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Tim harus mengetahui dimana letak kemampuannya dan mempertimbangkan kinerja sekarang dengan kinerja yang sifatnya

sempurna. Dari kinerja sekarang sampai ke kinerja sempurna harus dilakukan secara bertahap dan target yang ingin dicapainya juga harus ditetapkan secara bertahap pula. Pada versi SMART *Goal* lainnya, *attainable* juga disebut dengan *achievable*.

4. *Realistic* (Realistis)

Target proyek yang ditentukan harus bersifat realistis, jangan menentukan target yang terlalu tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Harus mengetahui batas kemampuan dari Tim untuk mencapai target proyek yang ditentukan.

5. *Time Bound* (Batas Waktu)

Harus menetapkan batas waktu dalam mencapai target proyek. Tanpa adanya batas waktu, Tim akan bekerja lambat dan tidak ada perasaan urgensi (mendesak) sehingga sangat sulit untuk mencapai target yang diinginkan. [4]

Metode pembobotan *Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Ranks* (SMARTER) merupakan modifikasi yang diusulkan oleh Edwards dan Baron untuk metode pembobotan yang ditemukan sebelumnya, yaitu metode SMART (*Simple Multi-Attribute Rating Technique*). Kedua metode ini digunakan untuk menentukan bobot dari setiap kriteria [3].

Metode SMARTER, merupakan metode pembobotan yang menggunakan *range* antara 0 sampai 1, sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Bobot dihitung dengan menggunakan rumus pembobotan *Rank Order Centroid* (ROC). ROC ini didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria.

Pembobotan ROC didapat dengan prosedur matematika sederhana dari prioritas. Ide dasarnya dapat diilustrasikan dengan 2 atribut, A dan B. Jika A *ranking* pertama, maka bobotnya harus berada diantara 0,5 dan 1 sehingga titik tengah interval 0,75 diambil sebagai bobot perkiraan, yang merupakan dasar dari sebuah prinsip komitmen minimum. Seperti bobot B akan menjadi 0,25 (merupakan titik tengah antara 0 dan 0,5).

Prosedur ini dapat dirumuskan oleh Persamaan (1), (jika ada k kriteria).

$$w_1 \geq w_2 \geq w_3 \geq \dots w_k$$

$$w_1 = \frac{\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k}\right)}{k}$$

$$w_2 = \frac{\left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k}\right)}{k}$$

$$w_3 = \frac{\left(0 + 0 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k}\right)}{k}$$
(1)

Secara umum jika k adalah jumlah kriteria maka bobot dari kriteria ke- k , sesuai Persamaan (2).

$$w_k = \left(\frac{1}{k}\right) \cdot \sum_{i=k}^k \left(\frac{1}{i}\right)$$
(2)

Keterangan:

w_k = bobot kriteria ke k

k = jumlah kriteria

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

Gambaran umum sistem yang sedang berjalan dalam pemberian keputusan berdasarkan perhitungan kelayakan, target sasaran kriteria tiap calon nasabah apabila target layak maka dilakukan evaluasi untuk tiap calon nasabah yang hasilnya dapat diperhitungkan untuk pemberian kredit, pengolahan penilaian kriteria menggunakan *Microsoft Office Excel* untuk mendapatkan nilai evaluasi yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian kredit.

3.2 Rancangan Sistem

Rancangan umum Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit berdasarkan kebutuhan spesifikasi calon pembeli berbasis *web* menggunakan metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) adalah sebagai berikut:

1. Admin akan memilih dan memasukan nilai bobot pada masing-masing kriteria sesuai data yang di berikan oleh calon nasabah. Dimana kriteria tersebut terbagi menjadi 2 yaitu, kriteria umum dan khusus, dan terbagi lagi menjadi beberapa sub kriteria dan sub sub kriteria.
2. Setelah Admin memasukan nilai bobot dan menekan tombol proses, maka sistem akan menghitung menggunakan metode SMARTER. Lalu sistem akan menentukan apakah calon nasabah tersebut masuk

dalam kategori tidak layak, cukup layak atau layak untuk diberikan kredit.

Diagram *Activity* sistem ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Diagram *Activity* Sistem

3.3 Implementasi Sistem

Pada tahap ini akan diperlihatkan tampilan antarmuka (*interface*) dan sistem yang berjalan dibelakang *interface* dari Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Menggunakan Metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART). Aplikasi ini memiliki beberapa *form* dimana semua proses terjadi *form* tersebut. *Interface* dari Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Menggunakan Metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Tampilan *Interface* Login

3.4 Pengujian Kinerja Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Proses pengujian akan dilakukan dengan membandingkan beberapa dokumen dari pengambilan keputusan pemberian kredit, dimana data dokumen uji yang akan dibandingkan dengan data dokumen banding merupakan dari kategori yang sama. Kemudian dilakukan 1 pengujian yang menggunakan dokumen uji dan dokumen banding yang sama. Dokumen uji, dokumen banding dan hasil perbandingan ditunjukkan pada Tabel 1-4.

Tabel 1 Pengujian Sub Menu “*Dashboard*”

Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan
Memilih sub menu “Menu”	Menampilkan data-data menu	Dapat menampilkan data menu
Memilih tombol tambah	Menampilkan halaman tambah data menu	Dapat menampilkan halaman tambah
Memilih tombol <i>Refresh</i>	Me- <i>refresh</i> halaman	Dapat me- <i>refresh</i>
Memilih tombol pilihan <i>edit</i>	Menampilkan halaman <i>edit</i> data	Dapat meng- <i>edit</i> data
Memilih tombol pilihan hapus	Data yang dipilih akan terhapus	Data yang dipilih terhapus

Tabel 2 Pengujian Halaman Sub Menu “*Data*”

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih sub menu	Menampilkan data-	Dapat menampilkan data	Diterima

“Data”		data sub menu Data	sub menu data	
Memilih tombol tambah		Menampilkan halaman tambah data menu	Dapat menampilkan halaman tambah	Diterima
Memilih tombol Refresh		Me-refresh halaman	Dapat me-refresh	Diterima
Memilih tombol pilihan edit		Menampilkan halaman edit data	Dapat meng-edit data	Diterima
Memilih tombol pilihan hapus		Data yang dipilih akan terhapus	Data yang dipilih terhapus	Diterima

Tabel 3 Pengujian pada Sub Menu “Data Pemohon”

Data Masukan		Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih sub menu “Data Pemohon”		Menampilkan data pemohon	Dapat menampilkan data pemohon	Diterima
Memilih tombol tambah		Menampilkan halaman tambah	Dapat menampilkan halaman tambah	Diterima
Memilih tombol pilihan detail		Menampilkan halaman detail	Dapat melihat detail	Diterima
Memilih tombol pilihan edit		Menampilkan halaman edit data	Dapat meng-edit data	Diterima
Memilih tombol pilihan hapus		Data yang dipilih akan terhapus	Data yang dipilih terhapus	Diterima

Tabel 4 Pengujian pada Sub Menu “SMARTER”

Data Masukan		Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Memilih sub menu “Smarter”		Menampilkan data Smarter	Dapat menampilkan data SMARTER	Diterima
Memilih tombol tambah		Menampilkan halaman tambah	Dapat menampilkan halaman tambah	Diterima
Memilih tombol pilihan detail		Menampilkan halaman detail	Dapat melihat detail	Diterima
Memilih tombol pilihan edit		Menampilkan halaman edit data	Dapat meng-edit data	Diterima
Memilih tombol pilihan hapus		Data yang dipilih akan terhapus	Data yang dipilih terhapus	Diterima

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART) dalam mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemberian kredit berbasis *web* berhasil memberikan saran nasabah mana saja yang layak dan mendapatkan nilai tertinggi dari perhitungan metode *Simple Multi-Attribute Rating Technique* (SMART).

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, untuk pengembangan aplikasi selanjutnya diharapkan aplikasi ini dapat melakukan

penambahan kriteria seiring perkembangan kebutuhan pengguna sistem sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PNM, “Sekilas Permodalan Nasional Madani (Persero),” 2016. [Online]. Available: . <http://bumn.go.id/pnm/halaman/41/tentang-perusahaan.html>. [Accessed: 02-Jan-2018].
- [2] R. Alfita, “Decision Support System of Reserve Building Cultural Revitalization Determination Using Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Ranks Method,” in *Prosiding Seminas*

- Competitive Advantage II*, 2012, Vol. 1, No. 2.
- [3] A. Priyolistiyanto, “Implementasi Metode Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank (SMARTER) pada Sistem Pendukung Keputusan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah,” in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer*, 2013, pp. 127–132.
- [4] H. P. Theorema, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Menggunakan Metode Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART),” Universitas Sumatera Utara, 2011.
-